

ZAMONAVIY AXBOROT VA MEDIASAVODXONLIKDA SUN'IIY INTELLEKT O'RNI

G'afforbekova Muslima Otabek qizi

Fan va texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi

gafforbekovmuslima@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d., (PhD), dots. v.b., R.O.Rasulov

Annotatsiya. Maqolada Sun'iy intellektning pedagogik faoliyatidagi o'rni haqida batafsil ma'lumot berilgan. Oliy ta'limni innovatsion rivojlanish sharoitida ta'lim jarayonlarini boshqaruvchi intellektual ta'lim tizimlarining imkoniyatlari va xususiyatlari haqida so'z boradi. Maqolada mavjud adabiyotlar tahlil qilinadi, ta'lim sharoitida qo'llaniladigan Sun'iy intellektga asoslangan turli usullar muhokama qilinadi. Oliy ta'lim muassasalarida intellektual tizimlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, ta'lim jarayonlaridagi shaffoflikni ta'minlashi, talabalar uchun yaratiladigan qulayliklarning tahlili ko'riladi.

Kalit so'zlar: intellektual tizim, Sun'iy intellekt, industrial, axborot texnologiyalari, adaptiv, axborot madaniyati, ta'lim, mediasavodxonlik, intellekt, pedagogika.

Kirish. Bugungi yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimida ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. So'ngi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga ko'tarilmoqda. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Darhaqiqat, ta'lim – ko'nikma va bilimlarni o'rganishdir.

Asosiy qism. Ta'lim orqali jamiyat, mamlakat va dunyo haqidagi bilimlar avloddan-avlodga o'tadi. Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o'zgarib borgan.

Sun'iy intellekt muayyan vazifalarini bajarishda inson xatti-harakatiga taqlid qilishga qodir bolgan tizim yoki texnologiya bolib, olingan ma'lumotlardan foydalanib asta-sekin mukammallashib boradi. Umuman olganda Sun'iy intellekt format ham, funksiya ham emas balki bu jarayon bo'lib, ma'lumotni yig'ish, tahlil qilish, kabilarni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellekt foydali bo'lishi uchun u to'g'ri qo'llanishi kerak. Unung haqiqiy qiymati faqat amalda bo'ladigan ma'lumotlarni taqdim etganda amalga oshirilishi mumkin. Prezidentimizning 17.02.2021 yildagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4996-son qarori [1] qabul qilishi ushbu sohada ishlarni bir tizimga solish va tashkillashtirish imkoniyatini beradi.

"Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi"ga [2] muvofiq hamda Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli mamlakatlardan foydalanish imkoniyatlarini va ularga yuqori sifatida ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sohasining barcha bo'g'inlari-maktabgacha ta'lim, maktab, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, yangi muassasalar bunyod etish va mavjudlarini qayta ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar yoshlar kamolotida o'z samarasini beradi.

O‘z navbatida Sun‘iy intellektni ilm – fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o‘z kasbining ustasi bo‘lgan mutaxassislar barcha jabhalarga Sun‘iy intellekt kirib borishiga sabab bo‘ladi.

Sun‘iy intellektni ta‘limda qo‘llashning ijobiy oqibatlari, odatda o‘quvchilar o‘rganadigan narsalarga ko‘p e‘tibor beriladi, biroq, talabaning qanday o‘rganishi juda muhimdir. Sun‘iy intellekt sohasidagi yutuqlar o‘qituvchilarga o‘quvchilari qanday o‘rganishlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Sun‘iy intellekt tomonidan boshqariladigan mashina, xuddi o‘qituvchi sinfga oldingi bilimlarni olib kelgani kabi, oldindan belgilangan tajriba bilan yuklanishi mumkin. Sun‘iy intellekt allaqachon hayotimizda amaliy jihatdan mavjud. Ular o‘qituvchining ishtirokisiz ishlashga qodir va turli xil algoritmlardan foydalangan holda o‘quvchiga samarali qarshilik ko‘rsatishi va qo‘llab - quvvatlashishi mumkin.

Hozirgi raqamli davrda sun‘iy intellekt (SI) inson hayotining barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida SI texnologiyalaridan foydalanish bilim olish, ijodkorlikni rivojlantirish va zamonaviy kasblarga tayyorgarlik ko‘rishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar sun‘iy intellekt yordamida o‘qish jarayonini yengillashtiradi, yangi g‘oyalarni sinovdan o‘tkazadi hamda raqamli savodxonlikni oshiradi.

Bundan tashqari, sun‘iy intellekt gender tenglikni ta‘minlashda ham muhim vositaga aylanmoqda. Texnologik imkoniyatlar erkaklar va ayollar uchun teng sharoit yaratib, ayollarni IT sohasiga kengroq jalb etish, ularning yetakchilik salohiyatini kuchaytirish imkonini beradi. Shu yo‘sinda SI nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy tenglikni ham mustahkamlaydi. Demak, sun‘iy intellekt yoshlar uchun kelajak kaliti, gender tenglik esa adolatli jamiyatning asosi hisoblanadi. Bu ikki yo‘nalishni uyg‘un rivojlantirish mamlakatning intellektual salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Jahon banki indeksida O‘zbekiston gender tenglik sohasida dunyodagi eng tez rivojlanayotgan 5 ta mamlakat qatorida qayd etildi. Gender tenglik va boshqaruv indeksida (GEGI) O‘zbekiston 51 ta pog‘onaga ko‘tarilib, 52-o‘rinni egalladi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV-sonli Qarori [3] bilan tasdiqlangan 2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasining 2024-yilda ijrosi yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirildi. Prezidentimiz 2020-yilning 23 sentyabrda videoanjuman shaklida o‘tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-yubiley [5] sessiyasidagi nutqida ham O‘zbekistonda gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylanganini alohida qayd etgani bejiz emas.

Mustaqil davlatimizning kelajagi uchun intellektual sayohatga ega bo‘lgan ya‘ni zamonaviy tafakkurga, madaniyatga, ma‘rifatga, kasbiy fazilatlarga ega bo‘lgan avlodni tarbiyalashga mustahkam boy merosimiz, poydevorimiz bor ekan, demak o‘sib ketayotgan yosh avlodni sog‘lom va barkamol qilib tarbiyalash ishini yaxshilash to‘g‘risida olib borilayotgan islohotlarning asosiy yo‘nalishlarini ushbu tizimda ham muntazam, shaklan tubdan zamonaviy talablar asosida yangilash zarur.

Respublikamizning har tomonlama taraqqiyot etishi ta‘limning rivojlanishiga va mazmunli tarzda takomillashib borishiga bog‘liq. Ta‘lim sifati samaradorligi oshirishda zamonaviy texnologiyalardan qo‘llash, dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun ham O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Raqamli iqtisodiyotga o‘tmasak orqada qolib ketyapmiz, iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasini ishlab chiqarishimiz kerak. Shu asosda Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturini hayotga tatbiq etishimiz zarur” deya o‘z fikrlarini bildirganlar.

Mamlakarlar taraqqiyotida raqamli texnologiyalarning muhim o‘rnini ko‘rsatadi. Bu orqali iqtisodiyotning barcha sohalarini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish zarurligini ta‘kidlaydi.

Bu qaror loyihasida O‘zbekiston aholisining jahon tarmog‘iga kirish imkoniga ega bo‘lgan tadqiqotlar keltirilgan. 2022-yilda keng polosali ulanishning kamida 800 ming internet portini tashkil etish va 12 ming km optik tolali aloqa liniyalari barpo etish rejalashtirilgan. Internetda keng polosali tarmoqlarni kengaytirish uchun 340 mingga yaqin abonent telekommunikatsiya uskunalariga ega bo‘ldi.

So‘ngi yillarda “axborot texnologiyalari” atamasi ko‘pincha “kompyuter texnologiyalari” bilan sinonimdir, chunki barcha axborot tartibdagi texnologiyalari kompyuterlardan foydalanish bilan bog‘liq. Biroq “Axborotlar texnologiyasi” atamasi kengroq bo‘lsa tarkibiy qism sifatida kompyuter texnologiyasini o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabr PQ-1875 sonli “Chet tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori [6] “Zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitishning uslublarini joriy etish yo‘li bilan o‘sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o‘qitish, shu tillarda erkin so‘zlasha oladigan mutaxasislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va buning negizini ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko‘lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratish maqsadida” belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida chet tillarni o‘qitishning zamonaviy, texnologiyalarini, usullarini yaratish va o‘quv jarayonida joriy etish masalalari dolzarb bo‘lib turibdi.

Chet tilini o‘qitish uchun o‘quv – metodik adabiyotlarni yaratish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unda o‘quvchilarni rivojlanishini e‘tiborga olgan holda maxsus o‘quv dasturlar yaratish, ta‘lim tizimini axborot va ilmiy – metodik ta‘minlash, bazisli o‘quv rejalarini va namunali kusr dasturlarini ishlab chiqish, o‘quv adabiyotlarini chop etishni tashkillashtirish, o‘quv qo‘llanma va darsliklarni turli ko‘rinishdagi taqdimotlarni axborot texnologiyalari asosida virtual resurslar ko‘rinishida yaratish va o‘quv jarayoniga joriy etish, ta‘lim muassasalarida qo‘llaniladigan metodikalarni pedagogik texnologiyalardan foydalanib mukammallashtirish va masofali ta‘lim texnologiyalarni yo‘lga qo‘yish kabi masalalarni yechishni talab qiladi.

XIX asr oxiri – XX asr boshida falsafiy va iqtisodiy ta‘limotlarning ajralish jarayoni kuchaydi. Yangi, sof iqtisodiy nazariyalar, chunonchi: E.Bem-Baverkning o‘ta foydalilik nazariyasi, M.Fridmanning monetaristik nazariyasi, J.Keynsning iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solinishi nazariyasi vujudga keldi. Hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy fanida industrial, postindustrial va axborot jamiyati konsepsiyalariga alohida e‘tibor beriladi. Ushbu jamiyatning vujudga kelishi tovar ishlab chiqaruvchi iqtisodiyotdan xizmat ko‘rsatuvchi iqtisodiyotga o‘tilishi jamiyatning sinfiy bo‘linishi o‘rniga kasbiy bo‘linishga kelishi bilan tavsiflanadi. Shu o‘rinda amerikalik mashhur siyosatshunos, sotsiolog Z.Bjezinskiy (1928-2017) nomini tilga olish mumkin.

Ayni vaqtda, falsafa va iqtisodiy nazariya ushbu tadqiqot obyektni tahlil qilishga har xil nuqtayi nazardan yondashadi. Chunonchi, iqtisodiy ta‘limot ishlab chiqarish rivojlanishining iqtisodiy xususiyatlarini tadqiq qiladi, odamlar o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni yoritadi, ularning iqtisodiy manfaatlarini, iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish yo‘llari va usullarini asoslashga harakat qiladi. Falsafa esa jamiyat rivojlanishining moddiy, iqtisodiy asoslarini inkor etmagan holda, uning ijtimoiy tomonini aniqlash vazifasini o‘z oldiga qo‘yadi.

Sun‘iy intellekt pedagogik faoliyatda tobora muhim ro‘l o‘ynamoqda, ta‘lim manzarasini bir necha jihatdan o‘zgartirilmoqda. Sun‘iy intellektning kelajakda ta‘lim o‘ziga xos ta‘siri juda katta ekanligi yana va yana ko‘rsatilmoqda. Bu turli sohalar uchun keng foydalaniladigan yengil o‘rganish modellarini yaratish imkonini beradi.

Sun‘iy intellektning ta‘lim jarayonida integratsiyalashuvi zamonaviy pedagogika va o‘quv jarayonining sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda Sun‘iy intellekt texnologiyalarining yanada rivojlanishi ta‘lim jarayonini yanada interaktiv va innovatsion qilishga yordam beradi. Biroq, ushbu texnologiyalarni pedagogik jarayonda to‘g‘ri integratsiyalash va ularni inson omili bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2023-yil may oyida AQSH ta‘lim vazirligi “Sun‘iy intellekt asosida o‘qitishda ta‘limning kelajagi: tushunchalar va tavsiyalar” nomli hisobotni e‘lon qildi [7]. Vazirlik 2022-yilda 700dan ortiq kishilar, jumladan, o‘qituvchilar va ota-onalar bilan Sun‘iy intellekt haqidagi fikrlarini o‘rganish uchun tinchlash sessiyalarini o‘tkazdi. Hisobotda ta‘kidlashicha, “ta‘lim texnologiyalarida Sun‘iy intellektning kutilayotgan o‘shidan oldinroq harakat qilish uchun saylovchilar hozirdanoq harakat qilish kerak deb hisoblaydilar va ular birgalikda ishlashni xohlashadi.”

Ta'limda Sun'iy intellektdan foydalanishning yana bir afzalliklari – bu uning katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishidir. Bundan tashqari, intellektual tizim talabalarga maqbul bo'lgan qaysi o'qitish usullari eng samarali ekanligini va qaysi mavzularni o'zlashtirish ularga qiyinchilik tug'dirishini aniqlay oladi. Bu o'z navbatida o'qituvchilarga o'z dasturlarini moslashtirish va ularni talabalar uchun qulayroq qilish imkonini beradi. Shuni ta'kidlash joizki, talabalar fanlar bo'yicha mustaqil ishlarni bajarish jarayonida Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ishlarni bajarish jarayonida katta hajmdagi yangi ma'lumotlarni tahlil qilishlari va ularni o'zlashtirish lozim bo'lgan taqdirda, intellektual tizimlardan didaktiv vosita sifatida foydalanish yaxshi samara beradi. bundan tashqari Sun'iy intellekt algoritmlari ta'lim dasturlari va platformalarda baholash, tarkibni tavsiya qilish va talabalarning fikr-mulohazalarini yaratish kabi vazifalarini avtomatlashtirish uchun amalga oshiriladi. Tabiiy tilni qayta ishlash algoritmlari talabaning so'rovlari va yozma javoblarini tushunish va ularga javob berishga qodir bo'lgan aqilli repetitorlik tizimlarini rivojlantirishga imkon beradi.

YUNESKO media va axborot savodxonligini shakllantirish asoslarini ishlab chiqarishda faol ishtirok etadi. Mediata'lim bo'yicha Gryunvald Deklaratsiyasida (1982), axborot savodxonligi va insonning butun hayoti davomida oladigan ta'lim bo'yicha "Axborot jamiyatining mayoqlari" Aleksandriya deklaratsiyasi (2005) va Parij YuNESKO kun tartibida (2007) belgilangan maqsadlarga erishishda YuNESKO a'zo davlatlarini qo'llab-quvvatlaydi. [8]

BMT birlashgan millarlar tashkilotining ixtisoslashgan muassasasi bo'lib, a'zo davlatlar uchun intellektual mulk, Sun'iy intellekt, siyosat, axborot va hamkorlik xizmatlari bo'yicha global forum hisoblanadi. Barcha mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishi uchun ixtirolar va ijodkorlikni targ'ib qilish vakolatining bir qismi sifatida a'zo davlatlar BMT dan intellektual mulk va Sun'iy intellekt muhokama qilish uchun forum o'tkazishni so'rashdi. BMTning 2019-yildagi texnologiya tendensiyalari – "Sun'iy intellekt" yeg'ilishida nazariyadan amaliy qo'llanishga o'tayotgan Sun'iy intellekt bilan bog'liq ixtirolar namoyish etildi. Sun'iy intellekt sohasidagi o'zgarishlarni tezlashtirishga yordam bergan bir qator omillar mavjudligi o'tib aytili. Ushbu anjumanda ma'ruza qilgan amerikalik informatika sohasidagi olim Jon Makkarti (1927-2011) "Artificial Intelligence" (Sun'iy tafakkur") atamasi muallifi sifatida tarix nom qoldirdi. [9]

Mediasavodxonlik va Sun'iy intellektni ta'lim tizimida birgalikda qo'llash natijasida birinchilardan o'quvchilarda mediasavodxonlikni rivojlantirish orqali axborotni to'g'ri tahlil qilish, muammolarni hal qilish va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga olib kelsa, ikkinchidan mediasavodxonlik va Sun'iy intellektning integratsiyasi o'quvchilarda raqamli axborotdan mas'uliyatli foydalanish ko'mikmalarini shakllantiradi. Uchinchidan ta'lim sifatini oshirishda Sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va optimallashtirish mumkin, mediasavodxonlikni o'rgatish orqali esa o'quvchilarning axborotni tahlil qilishda ongli faoliyat yuritish imkoniyatlari yaratiladi. Hozirgi kunda Sun'iy intellekt texnologiyalari dunyoning turli sohasiga, shu jumladan ta'limga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish, yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish uchun imkoniyatlarini ishlatish o'zining dolzarbligini oshirmoqda. Sun'iy intellektning pedagogikaga ta'siri, o'quvchilarni rivojlantirish, o'qitish jarayonini optimallashtirish va ta'lim sifatini yaxshilashda sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu maqolada Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi o'rni va uning pedagogikaga ta'siri ko'rib chiqiladi. Pedagoglar o'z darslarida ilovalaridan foydalanish o'quvchilarga interaktiv tarzda qiziqarli tarzda o'rganish va shu bilan strategiyalarni tezroq o'zlashtirish imkonini beradi. Buni, masalan, Sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan o'yinlarni o'ynashorqali amalga oshirish Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga ta'siri bugungi kunda sezilarli va kelajakda yanada katta o'zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, innovatsion o'qitish vositalari yaratish, va ta'lim sifatini oshirish kabi afzalliklar Sun'iy intellektni pedagogik jarayonlarda ishlatishni juda jozibador qiladi. Ammo, texnologik cheklolar, o'qituvchilarning tayyorgarligi va axborot

xavfsizligi kabi muammolar ham dolzarb ahamiyatga ega. Shu bois, Sun'iy intellektdan foydalanish pedagogikada samarali bo'lishi uchun etarli bolishi mumkin. Bu o'yinlar talabalarning ishlashiga qarab qiyinchiliklarini moslashtiradi va ularni doimo o'z darajasida qiyinlashtiradi. Quyida Sun'iy intellektga asoslangan adaptiv dasturlarning ayrim misollari keltirilgan: Prodigy Game-bu o'quvchilar o'yin muhitida o'rganadigan interaktiv matematik platforma. Shu tarzda, bolalar o'z darajasida qiyin vazifalar bilan shug'ullanadilar.

Zearn: Zearn o'yin orqali matematikani o'rganishni qo'llab-quvvatlash uchun interaktiv. Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga ta'siri bugungi kunda sezilarli va kelajakda yanada katta o'zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda. Shaxsiylashtirilgan o'qitish, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, innovatsion o'qitish vositalari yaratish, va ta'lim sifatini oshirish kabi afzalliklar Sun'iy intellektni pedagogik jarayonlarda ishlatishni juda jozibador qiladi. Ammo, texnologik cheklovlar, o'qituvchilarning tayyorgarligi va axborot xavfsizligi kabi muammolar ham dolzarb ahamiyatga ega. Shu bois, Sun'iy intellektdan foydalanish pedagogikada samarali bo'lishi uchun etarli tayyorgarlik, resurslar va ehtiyotkorlik bilan yondashuv talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risida PQ-4996-son. 17.02.2021 <https://lex.uz/docs/-5297046>
2. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni <https://lex.uz/docs/-5030957?ONDATE=02.04.2021>
3. Sh.M. Mirziyoyev. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyot bo'yicha qilgan chiqishidan" // Prezident.uz — Rasmiy axborot portali. (Nutq matni: "Raqamli O'zbekiston — 2030" dasturini ishlab chiqish vazifasi haqida). <https://president.uz>
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV-sonli Qarori <https://lex.uz/docs/-5466673?ONDATE=28.05.2021>
5. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-yubiley sessiyasi <https://tuit.uz/post/shavkat-mirziyoyev>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabr PQ-1875 sonli "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori <https://web-journal.ru/ilmiy>
7. 2023-yil may oyida AQSH ta'lim vazirligi "Sun'iy intellekt asosida o'qitishda ta'limningj" <https://www.ed.gov/sites/ed/files/>
8. "Axborot jamiyatining mayoqlari" Aleksandriya deklaratsiyasi (2005) va Parij YuNESKO kun tartibida (2007) belgilangan maqsadlarga erishishda YuNESKO a'zo davlatlarini qo'llab-quvvatlaydi. <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/3147>
9. Jon Makkarti (1927-2011) "Artificial Intelligence" (Sun'iy tafakkur") atamasi muallifi sifatida tarix nom qoldirdi <https://computerhistory.org/profile/john-mccarthy/>
10. Zearn: Zearn o'yin orqali matematikani o'rganishni qo'llab-quvvatlash uchun interaktiv. <https://www.zearn.org/>
11. Rasulov Rustambek Odilovich - [The Essence of Political Socialization Processes and their Role in Social Development](#). Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN: 2792-8268, Volume: 37, Dec-2024. <https://sjii.es/index.php/journal/article/view/106/150>
12. Rasulov, R. . (2024). [The importance of education and upbringing in forming political socialization in the worldview of youth](#). Академические исследования в современной науке, 3(48), 124–132. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/61938>
13. Rasulov Rustambek Odilovich. [The importance of youth-oriented structures established in the country in the political socialization of youth](#) Vol. 3 No. 12 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT (IJERO). <http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/417>

14. Rasulov Rustambek Odilovich. Cultural basics of education and the role of youth in it. Philosophy And Life International Journal. ISSN 2181-9505. Doi jurnal 10.26739/2181-9505. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/11321>

15. Maxmudjonova Mubina Ma'rufjon qizi, R. Rasulov. Ijtimoiy tarmoqlarning insonlar o'rtasidagi munosabatlarda o'rni // Vol. 3 No. 29 (2025): Universal journal of social sciences, philosophy and culture – october. <https://science-research.org.uz/index.php/UJSSPC/article/view/793>